

МАРКЕТИНГ ХИЗМАТЛАРИНИ КОРХОНАЛАР АМАЛИЙ ФАОЛИЯТИГА ЖОРИЙ ЭТИШ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Узоқов Муҳибилло Журабоевич

Наманган муҳандислик технология институти,
“Маркетинг” кафедраси катта ўқитувчиси

***Аннотация:** Мақолада “Маркетинг хизматлари”ни назарий асосларини шаклланиши, 1970 йиллардан ҳозирги давргача бўлган жараёндаги талқини, олимлар томонидан берилган мулоҳазалар таҳлил қилинган ва муаллифлик таърифи берилган. Ўзбекистонда маркетинг хизматларини ривожлантириши бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб боришни йўлга қўйиши бўйича тавсиялар берилган.*

***Калит сўзлар:** хизматлар, маркетинг хизмати, хизматлар бозори, маркетинг хизмати модели, номоддийлик, ажралмаслик, ўзгарувчанлик, сақлашнинг имконсизлиги.*

ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ В ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Узоқов Муҳибилло Журабоевич

Наманганский инженерно-технологический институт,
Старший преподаватель кафедры “Маркетинга”

***Аннотация:** В статье изложены зарождение и развитие теоретических основ «Маркетинговых услуг». Представлен интерпретация процесса маркетинговых услуг с начала 1970-х годов по настоящее время, даны мнения ученых разных стран. Даны рекомендации по исследованию развития маркетинговых услуг в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** услуги, маркетинговая услуга, рынок услуг, модель маркетинговой услуги, неосвязаемость, неделимость, изменчивость, невозможность хранения.*

WAYS TO IMPLEMENT MARKETING SERVICES INTO THE PRACTICE OF ENTERPRISES AND TO INCREASE THE EFFICIENCY

Uzokov Mukhibillo

Namangan Institute of Engineering and Technology,
senior teacher at the Department of Marketing

***Annotation:** The article describes the origin and development of the theoretical foundations of "Marketing Services". The interpretation of the process of marketing services from the beginning of the 1970s to the present is presented, the opinions of scientists from different countries are given. Recommendations on the study of the development of marketing services in Uzbekistan are given.*

***Keywords:** services, marketing service, services market, marketing service model, intangibility, inseparability, variability, impossibility of storage.*

Кириш.

Ҳозирги глобаллашув шароитида иқтисодиётнинг барча соҳалари қаторида хизмат кўрсатиш соҳасида ҳам анъанавий усуллар ўрнига замонавий сервис усулларида фойдаланилмоқда. Сервис ва хизмат кўрсатиш соҳаларига илғор замонавий технологияларни жорий қилиниши, компанияларнинг тармоқ ва минтақавий хизмат бозорларига кириши учун имкониятлар яратиб бермоқда.

“2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”ни амалга ошириш Давлат Дастурининг “Худудларнинг муҳандислик коммуникация ва ижтимоий инфратузилма тизимини ҳамда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларини ривожлантириш” устивор вазифаларини амалга ошириш борасида “...худудларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларини ривожлантириш орқали кейинги 5 йилда хизмат кўрсатиш ҳажмини 3 бараварга ошириш. ... Сервис соҳасини ривожлантиришнинг 5 йиллик мақсадли кўрсаткичларидан келиб чиқиб, 2022 йилда хизматлар ҳажмини 1,5 бараварга ошириш, 1,5 млн янги иш ўринларини яратиш ва 60 мингдан ортиқ сервис объектларини ташкил этиш дастурни амалга ошириш” [1] кўзда тутилган. Демак, Ўзбекистонда хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш, иқтисодиётнинг асосий “драйвер”ига айланаётганини тасдиқлайди.

Ривожланган давлатлар иқтисодиёти деганда, аввало хизматларнинг ялпи ички маҳсулот (ЯИМ)даги улуши тушунилади ва бу ўз навбатида хизматларнинг

жаҳон иқтисодиётидаги ўрнини тавсифлайди. Масалан, 2020 йил якуни бўйича АҚШда хизматлар секторининг ЯИМдаги улуши— 78,9 %, соҳада банд бўлган аҳоли сони эса 79 % ташкил қилган. Бў кўрсаткичлар мос равишда Буюк Британияда — 71,0 % ва 81 %, Кореяда — 56 % ва 70 % ташкил қилади. Германияда хизматлар 78 фоиздан ортиқ бўлиб, унинг 40 % кўпроғи бевосита саноат ишлаб чиқариши билан боғлиқ хизмат турларини ташкил қилади ёки бугунги Германия иқтисодиёти хизматлар ва илмга асосланган иқтисодиёт соҳаларидан иборат. МДХ давлатларида эса хизматлар соҳасининг ривожланиши АҚШ ва Европа мамлакатларига нисбатан паст даражани ташкил этмоқда. Мисол учун, хизматлар соҳасининг ЯИМдаги улуши бугунги кунда Қозоғистонда 55,5 %, соҳада банд бўлганлар сони эса — 64 %, Қирғизистонда мос равишда — 50,2 % ва 55 %, Беларусда — 48,8 % ва 58 % ташкил қилмоқда. Кўриниб турибдики, деярли барча МДХ давлатларида нафақат ишсизлик ва камдаромадлиқни қисқартириш, шунингдек, иқтисодиётнинг замонавий соҳаларини шакллантириш ва ривожлантиришда хизматлар соҳасини жадал суръатларда ўсишини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистонда хизматлар соҳасининг ЯИМдаги улуши 36,3 фоизга, соҳада банд бўлганлар сони эса 50,1 фоизга тенг. Бугунги кунда Ўзбекистон учун энг долзарб масалалардан бири бу — хизматлар ҳажмини кескин ошириш эвазига аҳолининг ишсиз қатламини банд қилиш ва уларга барқарор даромад манбаини яратиб бериш. Айти пайтда ушбу соҳада аҳоли жон бошига кўрсатилган хизматлар ҳажми 6,4 миллион сўмни ташкил этмоқда. Бозор хизматлари таркибида энг катта улушни савдо (25,8 %), транспорт (24,6 %) ва молиявий хизматлар (20,9 %) эгаллайди. Ахборотлаштириш, консалтинг, таълим, соғломлаштириш, тиббиёт хизматлари эса ушбу анъанавий хизмат турларига нисбатан анча ортда қолмоқда[2].

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Хизматлар тушунчаси, иқтисодий моҳияти ва уларнинг аҳамияти мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг реал ҳолатига боғлиқ бўлиб, уларнинг назарий асосларини ифодалашда хорижий олимлар томонидан турлича ёндошувлар мавжуд бўлиб, уларни хизматлар моҳиятини ифодалаш нуқтаи назаридан 3 гуруҳга ажратиш мумкин: [3]

1. **Ҳаракат ёки фаолият турини тавсифловчи хизматлар** тўғрисида иқтисодчи олимлар томонидан бир қатор таърифлар берилган. Жумладан, К. Гренроос томонидан ифодаланган таърифга кўра, “Хизмат-харидор, хизмат кўрсатувчи персонал, моддий ресурс, корхона тизими-хизмат кўрсатувчиларни ўзаро муносабатларида вужудга келадиган, номоддий ҳаракатларда мужассамлашган жараёндр. Бу жараён хизматдан фойдаланувчи

истеъмолчининг эҳтиёжини қондиришга қаратилади” [4]. Ф.Котлер эса, “Хизмат-бир томон иккинчи томонга таклиф қиладиган ҳар қандай номоддий фаолиятдан иборат. Айрим ҳолларда хизмат кўрсатиш моддий маҳсулот билан боғлиқ бўлса, бошқасида унга ҳеч қандай алоқаси бўлмайди” деб ҳисоблайди. [4]. Т.П.Данько томонидан “Хизмат-моддий шаклга эга бўлмаган, кишиларнинг муайян эҳтиёжини қондиришга қаратилган, фойда келтирувчи фаолият туридан иборат” экналиги кўрсатиб ўтилади. [5]

2. **Фаолият натижасини тавсифловчи хизматлар** борасида М.Леви ва Бартон А.Вейтц томонидан “Хизмат- уларни тақдим қилиш-харид амалга ошириш жараёнини яхшилашга йўналтирилган ҳаракатлар ва дастурлар мажмуидан иборат”лиги [4], Б.А.Райзенберг, Л.Ш.Лозовский, Е.Б.Стародубцовалар томонидан “Хизмат- янги маҳсулот яратилмасдан, олдин ишлаб чиқарилган маҳсулот сифатини ўзгартириш билан боғлиқ фаолият, иш тури ҳисобланади” [6] деган таърифлар берилган бўлиб, “Сифатни бошқариш ва сифатни таъминлаш” ISO 8402:1994 Халқаро стандартига мувофиқ “Хизматлар-хизмат тақдим этувчи ва истеъмолчининг бевосита ўзаро муносабатларининг натижаси ҳамда истеъмолчи эҳтиёжини қондиришга қаратилган тақдим этувчининг ички фаолиятидан иборат” [12]лиги кўрсатиб ўтилган.

3. **Фаолиятни ва фаолият натижасини тавсифловчи хизматларга** доир илмий таърифлар Миандингем, Демойел, Майпорт томонидан “Хизмат-номоддий аҳамиятга эга ўзига хос товар бўлиб, барча фаолият турида йўлдош сифатида қатнашувчи жараёндан иборат” [4]лиги ҳамда В.И.Стаханов томонидан “Хизмат-буюм ёки кишиларга фойдали манфаат берувчи фаолият турини ифодаловчи меҳнат маҳсулидан иборат” [7] экналиги кўрсатиб ўтилган.

Юқоридаги таърифлардан келиб чиқиб, хизмат-асосан номоддий шаклга эга, бир томон иккинчи томонга таклиф қилиши мумкин бўлган фаолият ёки фойдали манфаат келтирувчи ҳаракатлар йиғиндисидан иборат, деган хулосага келиш мумкин.

Замонавий концепцияда “хизматлар” деганда, ижтимоий-иқтисодий такрор ишлаб чиқариш шароитида амалга ошириладиган турли фаолият, иш ва машғулотлар мажмуи тушунилади [8].

Бизни фикримизча, маркетинг нуқтаи назаридан хизматлар деганда, истеъмолчига фойда келтирувчи ёки фойдали натижадорлигини таъминловчи хизмат тақдим этувчининг тадбиркорлик кўринишидаги фаолияти йиғиндиси тушунилади. Хизмат кўрсатиш жараёнида янги, илгари мавжуд бўлмаган моддий маҳсулот яратилмайди, балки мавжуд, яратилган маҳсулотнинг сифати ўзгаради. Булар истеъмол ёки айирбошлаш товарлари шаклида эмас, балки фаолият

шаклида тақдим этиладиган товарлардир. Хизмат кўрсатишнинг ўзи истеъмолчи учун керакли натижани яратади. Хизматлар турлари ичида **“Маркетинг хизматлари”** тушунчаси, дастлаб 1970 йиллардан илмий адабиётга кириб келди. Жаҳон иқтисодиётида хизматлар соҳаси таркибида маркетинг хизмати алоҳида фан сифатида шаклланиб, хорижий, МДХ ва маҳаллий олимлар томонидан илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

“Маркетинг хизматлари” бўйича илмий тадқиқотлар: Ф.Котлер, Э.Жонсон, Ч.Вейнсберг, Р.Жудд, Д.Ратмел, П. Эйглие, К. Гренроос, Э. Ланжеар, К. Лавлок, Ж. Шостак ва бошқалар томонидан олиб борилган[9]. Э.Жонсон ўз тадқиқотида биринчи марта «Жисмоний товарлар ва хизматлар ўртасида ҳақиқатан ҳам фарқ борми?» деган саволни ўртага ташлаган эди.

1977 йилда маркетинг хизматининг фан сифатида ривожланиши тарихида иккита муҳим воқеа юз берди. Улардан бири Маркетинг хизматлари институти (The Marketing Service Institute, MSI) томонидан ўша пайтда яратилган тўпламнинг нашр этилиши эди. Ушбу нашрда бир қатор тадқиқот натижалари эълон қилинди. Жумладан, Ж. Байтсоннинг «Бизга маркетинг хизматлари керакми?», П. Эйглие ва Э. Ланжеарнинг «Хизмат маркетингига янгича ёндашув» ва «Маркетинг бошқарувидаги муаммоларнинг умумийлиги ҳақида эслатмалар: дала тадқиқотлари», К. Лавлок ва Р. Янгнинг «Хизмат кўрсатиш тармоқларида унумдорликни оширишда маркетинг салоҳияти» каби илмий ишлари ва бошқалар. Иккинчи воқеа - Ситибанк вице-президенти Ж. Шостакнинг «Товарлар маркетингидаги танаффус (узилиш)» мақоласининг Journal of Marketing журналида эълон қилинишидир. Ушбу мақола бўйича Ф.Котлер шундай фикр билдирди, «Ушбу мақола бизнинг нафақат маркетингнинг фан сифатида, балки маркетинг хизмати ҳақидаги фикримизни ўзгартириши керак.» Л. Шостакнинг мақоласида қуйидаги фикрлар бор: «...Хизмат кўрсатиш соҳалари маркетингни қарор қабул қилиш ва бошқарув жараёнларига интеграциялашишда жуда сустр эди, чунки маркетинг уларга хизмат кўрсатиш соҳасига тегишли терминология ёки қоидаларни тақдим этмади»[10].

Ўзбекистонлик олимлардан А.Солиев, Ш.Эргашходжаева, А.Бекмуродов, А.Фаттахов, М.Икрамов, М.Болтабаев, Н.Тўхлиев, Ё.Абдуллаев ва бошқалар хизматлар соҳаси, жумладан маркетинг хизматларининг илмий муаммоларини тадқиқ этганлар. Профессор А.Солиевнинг фикрича, **“Хизматлар бозори - аҳолига маиший, маърифий, тиббий, техник, коммунал, маданий, алоқа, транспорт, консалтинг, инжириг, лизинг ва бошқа хизматлар кўрсатиш бўйича олди-сотди муносабатларини ифодалайди. Унинг ҳам ўзига хос шахобча ва**

муассасалари шаклланади. Истеъмол товарлари ва хизматлар бозорларининг ўхшашлиги шундаки, улар тўғридан-тўғри инсонлар эҳтиёжларини қондиришга қаратилган”[11]. Юқоридаги таърифлардан кўришиб турибдики, хизматлар миллий ижтимоий маҳсулотнинг ажралмас элементи ҳисобланиб, наф келтириш хусусиятидаги моддий шаклга эга бўлмаган, лекин инсонларнинг муайян эҳтиёжларини қондирадиган ёки иқтисодий манфаат келтирувчи фаолият тури ҳисобланади.

Тадқиқот методикаси.

Маркетинг хизматларининг назарий асослари бўйича мавжуд бўлган илмий тадқиқотларни ўрганиш, хизматлар, жумладан маркетинг хизматлари назариясининг шаклланишини қиёсий солиштириш, статистик маълумотларни ўрганиш ва иқтисодий жиҳатдан таққослаш ва таҳлил қилиш, мантиқий фикрлаш, илмий абстракциялаш, маълумотни гурухлаш, анализ ва синтез, индукция ва дедукция усулларида кенг фойдаланилган.

Таҳлили ва натижалар.

Маркетинг хизмати компания товарларини бозорга олиб чиқиш билан боғлиқ маркетинг вазифасидир. Маркетинг бўйича нашр этилган илмий адабиётларда, *маркетинг хизмати (инглизча “marketing services” яъни “бозор хизматлари” сўзидан олинган) – замонавий маркетинг фани тармоғи бўлиб, фойда олиш мақсадида, компанияларнинг бизнес бўйича маркетинг фаолиятини ўрганишдан ва уларга хизмат кўрсатишдан иборатдир* деган таъриф берилган. Маркетинг хизмати кўрсатиш бозор субъектларини сиёсати, моддий товарлар ишлаб чиқариш ва сотиш фаолияти билан шуғулланадиган компанияларнинг маркетинг сиёсатидан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу биринчи навбатда, “ишлаб чиқариш” ёки хизмат кўрсатишнинг ўзига хос хусусияти билан боғлиқ. Хизматнинг ўзига хослиги, у хизмат харидори (фойдаланувчиси) ва хизмат ишлаб чиқарувчи (кўрсатувчи)си ўзаро муносабатга киришганда ёхуд боғлангандагина вужудга келади.

Бир қатор маркетинг-олоимлар томонидан маркетинг хизмати мазмун-моҳиятини очиқ беришга қаратилган назарий моделлар ишлаб чиқилган бўлиб, хизматлар маркетинги мазмунан бошқа хизматлардан фарқ қилиб, хизматлар маркетинг дастурини ишлаб чиқишга таъсир кўрсатувчи қуйидаги асосий хусусиятларга эгаллиги кўрсатиб ўтилади:

номоддийлик - кўрсатиш, кўриш, татиб кўриш, ташиш, сақлаш, қадоқлаш ёки ўрганиш мумкин эмас. Буларнинг барчаси фақат якуний натижага нисбатан мумкин (бу бўлган - бу);

ажралмаслик - хизмат фақат буюртма келганда ёки мижоз пайдо бўлганда тақдим этилиши мумкин, яъни. хизматлар бир вақтнинг ўзида тақдим этилади ва истеъмол қилинади;

ўзгарувчанлик (стандартлаштирилмаган) - мижозлар хизмат кўрсатиш жараёнининг бевосита иштирокчилари бўлиб, унинг якуний натижасига таъсир қилади;

сақлаш имкониятининг мавжуд эмаслиги - моддий неъматлардан фарқли ўлароқ, уларни келажакда фойдаланиш учун ишлаб чиқариш мумкин эмас.

Маркетинг хизматининг мақсади, бизнинг фикримизча, фирмаларнинг ишлаб чиқараётган товарлари ва кўрсатилаётган хизматларининг истеъмолчилар томонидан юқори баҳоланиши, мунтазам фойдаланиши, фойдаланишдаги қулайлик ва устунликлар ҳисобига бозордаги улушини ортиб бориши ва пировард натижада юқори фойдалилик даражасини таъминлашга қаратилган моддий ва интеллектуал ҳаракатларни амалга оширишдан иборат. Жумладан,

➤ Истеъмолчи ёхуд харидорларнинг сотиб олинган товар ва кўрсатилган хизматлардан қониқиши;

➤ Доимий мижозларга эга бўлиш ва улар географиясини кенгайтириш;

➤ Товар ва хизматларнинг кадр-қийматини ошириш;

➤ Товар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш сифатини ошириш;

➤ Товарларни сотиш ва хизмат кўрсатишдан олинган фойда ва унинг ўсиши.

Ҳозирги шароитда маркетинг хизмати кўрсатувчи фирма ва компанияларда тобора такомиллашиб бораётган хизмат турлари таклиф этилмоқда. Жумладан,

• Товар ва хизматлар бозори тадқиқотлари;

• Бозор ҳолати ва уни ривожланиш тенденцияларини аниқлаш;

• Бозор конъюнктураси таҳлили;

• Бозордаги рақобат муҳити таҳлили;

• Бозорни сегментлаш ва бизнес ҳамкорларни излаш;

• Нархлар мониторинги, таҳлили ва шарҳи;

• Ташқи бозорни ўрганиш;

• Харид қилиш натижалари бўйича маркетинг маълумотларини тайёрлаш;

• Харид қилишда фойдаланиладиган ахборот базасини шакллантириш;

• Корхона ва инвестиция лойиҳалари тақдимотини ишлаб чиқиш;

• Тижорат таклифларини ишлаб чиқиш ва бошқалар.

Замонавий маркетинг хизматлари моделлари маркетинг қарорларини қабул қилиш жараёнини тушунтиришда муҳим аҳамият касб этиб, бир қатор эътироф этилган назарий моделлар мавжуд. Бундай моделларни муаллифлари Ж.Ратмел,

П.Эйглие, Е.Ланжеар, К.Гренроос, Ф.Котлер, В.Зейтхамль, М.Битнер, Э.Гаммессон каби олимлардир. Тадқиқотчилар баъзи моделларни ёки ҳеч бўлмаганда бундай моделларнинг айрим таркибий элементларини амалиёт учун энг мақбул деб ҳисоблашади [4,9].

Дастлабки маркетинг хизматининг концептуал асоси Ж.Ратмел томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, С.Шуган томонидан қайта ишлаб чиқилган маркетинг хизмати модели ҳисобланади. Ж.Ратмел томонидан ишлаб чиқилган модель ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш соҳасида маркетингнинг функционал вазифасининг хусусиятлари очиб берилган (1-расм). Мазкур модель Ж.Ратмел томонидан ишлаб чиқариш соҳасида мантиқан ўзаро боғлиқ ва ўз навбатида мустақил жараёнлар ифодалаб берилган:

1. Моддий товар (бойлик)лар ишлаб чиқариш;
2. Бундай товар(бойлик)ларнинг маркетинг жараёни;
3. Товар (бойлик) ларни истеъмол жараёни.

1-расм. Ж.Ратмелнинг маркетинг хизмати модели[9].

Бу тизимда маркетинг функционал вазифасини маркетингнинг классик вазифаси сифатида баҳолаш мумкин. Яъни, бунда асосий эътибор ишлаб чиқарилган товарларни сотишга эмас, балки истеъмолчи эҳтиёжини қондиришга қаратилган товарлар ишлаб чиқаришга қаратилади. Бундай қарашлар замонавий

маркетинг илмида маркетинг-микс ёки “4P” ((товар (product), баҳо (price), коммуникация (promotion), тақсимлаш каналлари (place)) шаклида ҳам ифодаланади. Бунда, “4P” истеъмолчилар хатти-ҳаракати, маркетинг тадқиқотлари, бозорни сегментлаш, рақобатчилар ўртасида товарнинг ўзининг мақомини (позициясини) белгиланишини таҳлил қилинади ҳамда олинadиган фойдани максималлаштириш бўйича истеъмоилчиларнинг эҳтиёжлари ва хатти-ҳаракатлари мунтазам мониторинг қилиб борилади.

Кейинчалик 1976 йилда француз олимлари, Марсел университети бизнес мактаби профессорлари П.Эйглие ва Е.Ланжеара томонидан “Servuction” яъни “сервер” ёки “ҳаракатдаги хизмат” маркетинг хизмати модели ишлаб чиқилди (2-расм).

Ушбу модель нафақат хизматни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилишнинг бир вақтдалилигини, балки унинг номоддийлигини ҳам ифодалайди. Агар Ж.Ратмел модели янги функционал маркетинг вазифаси сифатида сотувчи ва харидор ўртасидаги ўзаро таъсир жараёнига эътибор бериш зарурлигини кўрсатган бўлса, у ҳолда «сервер» модели, гўё микроскопик тарзда бизга бу жараёнда нима содир бўлишини кўрсатиб беради.

- 1) катта тўртбурчак-хизмат кўрсатиш жараёнини;
- 2) кичик тўртбурчаклар кўрсатилadиган хизматларни ташкил этиш;
- 3) истеъмолчи- А;
- 4) истеъмолчи- Б.

Моделдаги энг муҳим элемент, фирма хизматининг асосий сегменти сифатида мақсадли истеъмолчи А белгиланади. Муаллифлар фикрича, мақсадли истеъмолчига таъсир кўрсатувчи асосий омиллар ўқ чизиқларида акс эттирилган. Бу омиллар мақсадли истеъмолчининг хатти-ҳаракатларига сезиларли даражада таъсир кўрсатадиган омилларни белгилаб, хизматлар кўрсатувчи компанияни икки қисмга, яъни компаниянинг истеъмолчига кўринадиган ва кўринмас қисмларга бўлинади. Шундай қилиб, П.Эйглие ва Е.Ланжеарнинг модели ўз навбатида Ж. Ратмел моделини кенгайтирибгина қолмасдан, балки маркетинг функционал вазифасига хос бўлмаган, айниқса хизмат кўсатишнинг моддий муҳитини назорат қилиш билан тўлдиради.

Маркетинг хизматлари бўйича К. Гренроос томонидан таклиф қилинган модель Ж. Ратмел ва П. Эйглие ҳамда Е. Ланжеар моделларига асосланган бўлиб, маркетинг хизматлари терминологиясини батафсил концептуал асосини ишлаб чиқиш, ички маркетинг, хизмат кўрсатиш сифати ва интерактив маркетинг каби тушунчаларнинг илмий асослари сифатида эътироф этилади. **Интерактив маркетинг** - бу хизмат кўрсатиш жараёнида истеъмолчи ва фирма ходимлари ўртасидаги ўзаро муносабатларни интерактив тартибга солишни таъминлайдиган маркетинг. К.Гренрооснинг фикрича, сифат айнан хизмат кўрсатиш жараёнида яратилади ва интерактив маркетингнинг асосий вазифаси, юқори сифатли хизмат кўрсатиш стандартларини яратиш ва қўллаб-қувватлашдан иборат. Бунда асосий омиллар таркибида сифатли хизмат кўрсатиш жараёни ва хизмат кўрсатувчи ходимларнинг хатти-ҳаракатидир белгиланиб, муаллиф томонидан иккита қўшимча тушинча киритилади: хизмат сифатининг функционал-инструментал модели ва ички маркетинг. **Хизмат сифати модели** - истеъмолчининг хизмат кўрсатиш жараёнида нафақат унинг хизмат кўрсатиш жараёнида оладиган нарсаси (инструментал сифат), балки бу жараён қандай содир бўлиши (функционал сифат) ҳам муҳимлигини назарда тутиб, хизмат кўрсатишнинг функционал сифатини яратиш учун менежер ички маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиши керак.

Ички маркетинг - компания ходимлари билан боғланишга қаратилган бўлиб, хизмат кўрсатишнинг функционал сифатини яхшилашга фаол ҳисса қўшадиган мотивацион ва ташкилий иш шароитларини яратишни таъминлайди. К. Гренроос «ички маҳсулот» (иш) ва «ички истеъмолчи» (фирма ходимлари) каби атамаларни киритади. Бундан ташқари, олим моделига кўра, сифатли хизматни ташқи истеъмолчига сотишдан аввал, уни ички истеъмолчига, яъни «ўриндош маркетолог» бўлган ходимларга «сотиш» керак ёки ходимлар раҳбарият томонидан ўрнатилган ташқи истеъмолчиларга хизмат кўрсатиш

сифати стандартларига жавоб беришга онгли равишда рағбатлантирилиши керак.

1960 йилларда Америка маркетинг мактабида Ж.Маккарти томонидан ишлаб чиқилган “4P” (маркетинг-микс) формуласини кенгайтириб, Аризона университети ҳузуридаги маркетинг хизматлари маркази тадқиқотчиси М.Битнер қўшимча тарзда “7P” формуласини яратади (3-расм).

Яратилган моделга асосан М.Битнер томонидан қўшимча учта омил киритилади, яъни жараён (process), моддий асос (physical evidence) ва инсон (people). Бу модел мантиқан Ж. Ратмел, П. Эйглие ва Э. Ланжеар ҳамда К. Гренроос моделлари билан органик жиҳатдан уйғунликни ташкил этади.

Ишлаб чиқилган моделлар замирида Ф.Котлер томонидан таклиф қилинган модель (4-расм) нисбатан мукамал ҳисобланиб, компаниянинг ички коммуникацион жараёнлар тадқиқотларига асосланади. Ф.Котлер томонидан таклиф қилинган маркетинг хизматининг учбурчак моделида учта асосий назорат қилинадиган бўғинларни белгилаш мумкин:

1. Хизматни ташкил этиш- хизматдан фойдаланувчи ёки истеъмолчи;
2. Хизматни ташкил этиш-хизмат кўрсатувчи персонал;
3. Хизмат кўрсатувчи персонал, - хизматдан фойдаланувчи персонал ёки истеъмолчи.

Маркетинг хизматини бошқариш самарадорлигини таъминлашда учта бўғинга қаратилган маркетинг стратегияларини ривожлантириши лозим. Жумладан, анъанавий маркетинг стратегияси, яъни “истеъмолчи-фирма” бўғини бўлиб, нархлаштириш, коммуникация ва тақсимот каналларини билан боғлиқ. “Фирма-персонал” бўғини ички маркетинг стратегиясини ифодалаб, персонални рағбатлантиришни ифодалайди. Ниҳоят, “персонал-истеъмолчи” интерактив маркетинг стратегияси бўлиб, хизмат кўрсатиш сифатини назорат қилишни ифодалайди.

Расм-4. Ф.Котлер маркетинг хизматининг учбурчак модели[9]

Хулоса ва таклифлар

Маркетинг хизматларининг назарий асосларига доир ривожланган хорижий мамлакатлар олимлари томонидан олиб борилган ва илмий асосланган тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш орқали маркетинг хизматлари концептуал унсурлардан иборат умумий таркибий тузилишга эга.

Биринчидан, барча моделлар маҳсулот сифатида хизмат кўрсатишнинг ўзига хос хусусиятларига асосланади. Бу тушунчалар у ёки бу даражада хизматларнинг номоддийлигини, манбадан ажралмаслигини, турғун эмаслиги ва сифатнинг номувофиклигини ифодалайди.

Иккинчидан, барча моделлар хизмат кўрсатиш маркетингида ходимлар, хизмат кўрсатиш жараёни ва хизматнинг моддий асоси каби стратегик омилларга эътибор бериш зарурлигини кўрсатади.

Учинчидан, бир қатор тушунчалар маркетинг хизматини бошқариш учун қўшимча стратегиялар зарурлигини акс эттириб, ички маркетинг ва интерактив маркетингни ўз ичига олади.

“Маркетинг хизматлари” бўйича маркетинг фани таромоғи сифатида олиб борилган илмий тадқиқот натижалари, ишлаб чиқилган моделлар тафсилотларини таҳлил қилиш натижасида, муаллиф фикрича, “**маркетинг хизматлари**” – **товар ва хизматлар бозорини ташкил этилиши ва бу жараёнда ишлаб чиқарувчи, воситачи, сотувчи томонидан товарларни**

чакана савдога етказиш, сотишга намойиш этиш, реклама қилиш, харидор билан муносабатларни ўрнатиш, сотиш ва қўшимча хизматларни ташкил этиш жараёнлари тушунилади ҳамда хизмат кўсатувчи (ишлаб чиқарувчи) ва истеъмолчи томонидан амалга ошириладиган ҳатти-ҳаракатлар мажмуасидан иборат.

Юқорида баён этилган, илмий мулоҳазаларга асосланиб, шундай хулоса қилиш мумкинки, Ўзбекистонда маркетинг хизматларини ривожлантиришнинг илмий-услубий асосларига ҳали жиддий эътибор қаратилгани йўқ.

Ҳозиргача бизда хизматлар соҳасига алоҳида эътибор берилиб, айниқса чакана савдодаги айрим хизматлар, жумладан, рухсат олиш, ижара шартномаларини расмийлаштириш ва ҳоказолар ҳисобга олинмоқда.

Бизнинг фикримизча, Ўзбекистонда маркетинг хизматларини ривожлантириш масалаларига, аввало, илмий жиҳатдан аҳамиятни кучайтириш, илмий-тадқиқотларни кенгайтириш ва ўқув қўлланмалар тайёрлаб, маркетинг ихтисослиги талабаларига ўқитишни жорий этиш зарур деб ҳисоблаймиз. Мамлакатимиздаги барча вазирликлар, идоралар, вилоят ва туман(шаҳар) ҳокимликлари иқтисодиёт бош бошқармаларида маркетинг хизматлари кўрсатувчи бўлимни ташкил этишга алоҳида эътибор бериш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисидаги ПФ-60-сонли фармони. <https://lex.uz/pdfs/5841063>
2. Назаров Ш. Хизматлар-тез самара берадиган соҳа. <http://parliament.gov.uz>.
3. Карх Д.А. Теоретические основы развития сущности услуг, Вестник ЮУрГУ, №7, 2010, 89-91 стр.
4. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия.-4-е изд.: пер.с англ./ К.Лавлок.-М.-Издательский дом “Вильямс”, 2005. -1008 с.
5. Маркова В.Д. Маркетинг услуг / В.Д.Маркова.-М: Финансы и статистика, 1996.-128 с.
6. Лыгина, Н.И. Маркетинг товаров и услуг: Учебник / Н.И.Лыгина, И.Р.Ляпина.- М.-ФОРУМ:ИНФРА-М, 2055. -240с.
7. Песоцкая,Е.В. Маркетинг услуг / Е.В.Песоцкая. -Спб.:Из-во “Питер”, 2000.-160с

8. Стаханов В.Н. Маркетинг сферы услуг: учеб.пособие /В.Н.Стаханов, Д.В.Стаханов.- М.: Экспертное бюро, 2001.-160 с.
9. Новаторов Э.В. Маркетинг услуг: теория и технология. Монография, СПб, ИП Петров Д.А., 2015 г. 200 стр.
10. Воронкова, О.В. Маркетинг услуг: учебное пособие / О.В. Воронкова, Н.И. Саталкина. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011 г. 92 стр.
11. Солиев А.,Бузрукханов С. Маркетинг. Дарслик, Т.- 2010.
12. “Сифатни бошқариш ва сифатни таъминлаш” ISO 8402:1994 Халқаро стандарти